

**TA'LIM TIZIMIDA ENERGIYA RESURSLARINI VA ULARNI ISHLAB
CHIQUISH JARAYONINI O'QITISHNING AHAMIYATI**

Muminova Arofat Saidjaparovna

Toshkent shaxri Toshkent davlat transport universiteti

akademik litseyi fizika fani yetakchi o'qituvchisi

Annotatsiya: Rivojlanishning asosiy omillaridan biri energiyadir. Yadro energiyasidan unumli foydalanish energiya muammosini hal etishning samarali yechimlaridan biri bo'lib qolmoqda. AES uchun kadrlar tayyorlash bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biridir. Dars jarayonida ta'limning sifatini oshirish maqsadida turli yangi pedagogik texnologiyalardan va didaktik o'yinlardan foydalanish joriy qilinmoqda va bu usul bugungi kunda o'z samarasini yetarlicha bermoqda. Qayta tiklanuvchi va foydali energiya manbaalarini ishlab chiqarish uchun mutaxassislarni yetishtirib chiqarish asosini umumta'lim maktablaridanoq boshlash lozim. Kadrlar sifatini oshirish uchun turli innovatsion omillar bugungi kunda juda samaralidir. Ishbu maqolada bularning bir nechtasi keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Energiya muammosi, qayta tiklanuvchi energiya manbaalari, AES, energiya samaradorligi, energiya resurslari, o'qitish usullari, o'qitish vositalari, laboratoriya ishlari, modellashtirish

Annotation: One of the main factors of development is energy. Rational use of nuclear energy remains one of the most effective solutions to the energy problem. Training for AES is one of the most pressing issues today. In order to improve the

quality of education in the classroom, the use of various new pedagogical technologies and didactic games is being introduced, and this method is quite effective today. The basis for the training of specialists for the production of renewable and useful energy sources should begin in secondary schools.

Keywords: Energy problem, renewable energy sources, NPP, energy efficiency, energy resources

Hozirda jahon iqtisodiyoti jadal rivojlanib bormoqda. Rivojlanishning asosiy omillaridan biri energiyadir. Yadro energiyasidan unumli foydalanish energiya muammosini hal etishning samarali yechimlaridan biri bo'lib qolmoqda. Yadro energiyasini ishlab chiqarishda xalqaro miqyosdagi kadrlar bilan raqobatlasha oladigan kadrlar tayyorlash har bir rivojlanishni oldiga maqsad qilib qo'ygan davlatlarning asosiy maqsadidir. O'zbekistonda yadro energiyasidan foydalanish loyihasi yo'lga qo'yilayotgani ham bunga yorqin misol bo'la oladi. Energetika vazirligi O'zbekistonda quriladigan atom elektr stansiyasi haqida batafsil ma'lumot berib o'tgan. "O'zbekistonda Rossiyaning VVER-1200 dizaynidagi reaktorlari bilan eng zamonaviy loyiha bo'yicha atom elektr stansiyasini qurish rejalashtirilgan. Bu loyiha 2030 yilda mamlakat elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning 15-18 foizini ta'minlaydi. "-deyiladi vazirlik ma'lumotida. VVER birinchi avlod reaktorining chidamli va xafsizligi jahon miqyosida tan olingan. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra O'zbekiston va Vengriya o'rtasida Iqtisodiy hamkorlik bo'yicha yoqilg'i-energetika kompleksiga oid istiqbolli loyihalarni amalga oshirishga kelishildi. Vengriya tomoni O'zbekiston uchun ajratiladigan stipendiyalar doirasida atom energetikasi bo'yicha mutaxassislarni o'qishga yuborish haqidagi taklifni ko'rib chiqish fikrini ilgari surdi. Bunda Budapesht texnika universitetidagi eng yaxshi ta'lim dasturi va "Paksh" AESda amaliyotni o'tkazish imkoniyati qayd qilindi. AES

uchun kadrlar tayyorlash bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biridir. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuniga muvofiq holda tuzilgan bo'lib, o'quv yurtlarini attestatsiyadan o'tkazishni, uzluksiz ta'lim tizimini barpo etishning yangi bosqichlarini, yangi turdagi ta'lim muassasalarini tashkil etishni, yangi o'quv rejalarini, dasturlarini, darsliklarini yaratishni, zamonaviy didaktik ta'minotni ishlab chiqishni va ularni amalga oshirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri ekanligini ko'rsatib berdi. Dasturda ko'zlangan maqsadlarni amalga oshirishda yuqori saviyada va salohiyatli o'qituvchilarni tayyorlashga ham katta ahamiyat berilgan.

Hozirgi paytda o'qituvchilarni qayta tayyorlash markazlari an'anaviy va onlayn tashkil qilingan bo'lib, ular faol ishlamoqda. Oliy o'quv yurtini bitirib chiqqan talabalar ham o'rta umumta'lim maktablarida, kasb-hunar kollejlari va Akademik litseylarda hozirgi zamon talabiga javob beradigan salohiyatli va sifatli kadr bo'lib ishlashlari lozim. Talabalarni va magistrnlarni hozirgi Davlat standarti talablariga javob bera oladigan o'qituvchilar qilib yetkazish oliy o'quv yurtlari oldida turgan murakkab masalalardan biridir. Bu maqsadda Oliy o'quv yurtlari faol ish olib bormoqda. Talabalar uchun bugungi kunda yaratilgan sharoitlar va o'quv vositalari yetarli darajada. Universitet va pedagogika institutlarining fizika bo'limida o'qiyotgan talabalar uchun fizika o'qitish uslubidan o'quv qo'llanmalari ko'p bo'lib, ular hozirgi talablarga javob beradi. O'z o'rnida yaratilayotgan imkoniyatlarga qarab talab ham qo'yiladi. Bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri energiya resurslarining eng arzon, qulay, ekologik sof va qayta tiklanuvchi turlaridan unumli foydalanish va ijtimoiy hayotga tadbiq etishdir. Rivojlanish darajasi ortib borishi bilan birgalikda energiyaga bo'lgan ehtiyoj ham keskin ortib boradi. Jamiyat va sanoatning bu ehtiyojini qondirish uchun energiya resurslari

yurtimizda yetarlicha. Biroq uni qayta ishlash va aholiga taqdim etish masalasida oqilona foydalanish juda muhim. Tabiiyki energiya manbaalari zahirasi cheksiz emas. Biroq talab ham yetarlicha. Unumli foydalanishni to'g'ri tadbqiq etish uchun yetuk fikrlovchi kadrlar va takomillashgan jihozlar energiya tejamkorligi va samaradorligida muhim omil hisoblanadi. Pirovardida bunday kadrlarni yetishtirish va zamonaviy uskunalardan samarali foydalanish uchun salohiyatli milliy kadrlar tayyorlash muammosining birdan bir yechimi ta'lim muassasalarida fizika va boshqa aniq fanlarning sifatli o'qitilishi bilan uzviy bog'liq.

Fizika fani boshqa aniq fanlar kabi kundalik hayotimizda muhim o'rin tutadi. Fizika fanining rivoji energiya muammosining yagona yechimidir. Fanni o'qitishni yanada takomillashtirishning usullaridan biri bakallavrlar tayyorlanishi jarayonida tajriba sinov ishlarini muntazam olib borishdir.

Fizik bakallavrlarni tayyorlash jarayonida tajriba sinovlari quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga olishini tavsiya qilaman:

- Kasbga yo'naltirish jarayonida o'quv va amaliy faoliyatni yondosh holatda olib borish
- Amaliyotga berilgan muddatda o'quv amaliyotini turli ta'lim muassasalarida olib borish va turli sinf bosqichlarida olib boorish
- Kasbga tayyorgarlik jarayonida kadrlarda ijodkorlik ruhini shakllantirish
- Yangi ideyalar va innovatsion g'oyalarni bo'lajak kadrlar ish jarayonida qo'llash ko'nikmasini amaliyot jarayonida o'rganishi lozim.

Muhandis texnolog bakallavrlarini tayyorlash jarayonida fizika o'qitish samaradorligini oshirish uchun quyidagi usullarni taklif qilaman:

- o'quv jarayonida turli korxonalarda amaliyot o'tash ko'lamini kengaytirish
- dars jarayonida mutaxassislikka bog'liq holdagi masalalardan foydalanib o'qitish
- laboratoriya darslari jarayonida mutaxassislikka bog'liq bo'lgan laboratoriya ishlari ko'lamini kengaytirish - mustaqil ishlarni bajarish jarayonida talabanning ijodkorona fikrlashini rag'batlantirish va talabalarni ijodiy faoliyatga yo'naltirish kasb-hunar maktablarida aniq fanlarni o'qitish jarayonida quyidagi tavsiyalarni inobatga olish lozim:
- Talabani qiziqishini inobatga olgan holda u qiziqqan mavzularni kengroq yoritib berish
- Har bir talabanning qiziqishiga ahamiyat berish va talabalariga o'z qiziqishlari bo'yicha izlanish olib borish uchun yordam berish
- Har bir talabanning iqtidoriga e'tibor berish va talaba bilan ishlashga individual yondashish
- talabada kichik modellar yasash ko'nikmasini shakllantirish (masalan shamol generatorlari maketi, quyosh panellari maketi va hokazo)

Fizika fanini boshqa fan bilan bog'lab o'qitish ham mutaxassisning sifatligida muhim va sinalgan usullardan biridir. Ayniqsa fizika fanini bakalavr ixtisosligiga yo'naltirib o'qitilishida bu usul o'z isbotini topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. Mirziyayev. Qayta tiklanuvchi energiya manbaalaridan foydalanish to'g'risida qonun. Toshkent sh., 2019-yil 21-may, O'RQ-539-son
2. A. G'aniyev "Fizika" 1,2,3-qismlar T.:O'qituvchi 2008

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

3. N.Sadriddinov "Fizika o'qitish uslubi asoslari" O'quv qo'llanma-T.: O'zbekiston 2006
4. Jo'rayev M. "Fizika o'qitishda statistik g'oyalaf' Metodik qo'llanma-T.: O'qituvchi, 1996
5. А.Н. Матвеев. Атомная физика. Высшая школа.М.1989. 13-27 ст.
6. E.N. Rasulov "Kvant fizikasi" Toshkent 2009